

INGLIZ VA O'ZBEK FRAZELOGIYASIDA INSON RUHIYATINI TASVIRLASH VOSITALARI

Anvar Yoqubov

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

Shaxriyov Mavlonov

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7957060>

Annotasiya: Frazeologiya - bu tilshunoslikning turg'un so'z birikmalarini o'rganuvchi sohasi hisoblanadi. Frazeologizm tarkibidagi so'zlar grammatik va semantik jihatdan bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, bir butun ma'no anglatadi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik birliklar, insonning jismoniy holatini, kishining ruhiy holatini, kayfiyatini, insonning harakatini, inson xulq-atvorini hamda shaxsning moliyaviy ahvolini ifodalovchi frazeologik birliklari

So'nggi yillarda frazeologiyaning jadal rivojlanishi turli muammolarni keltirib chiqardi. Bir tomondan, frazeologlarning vazifasi alohida tillarning frazeologik materiallarini ularning o'ziga xos xususiyatlariga urg'u bergan holda tavsiflashdan iborat bo'lsa, boshqa tomondan, turli tillarning frazeologik tizimlarini qiyosiy o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ikkinchi tomondan - frazeologiyani tizimli o'rganishning qiyosiy jihati shubhasiz, umumiy nazariyani ishlab chiqish uchun ham katta qiziqish uyg'otadi.

Frazeologiya - o'rganilayotgan tillarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda qiyosiy tadqiqot tuzilishi va vazifasi bir xil bo'lgan frazeologik birliklar (og'zaki, sifatdash, qiyosiy, gap tarkibiga ega frazeologik birliklar, turli tuzilmaviy modeldagi frazeologik birliklar)¹, komponentlari bir xil bo'lgan frazeologik birliklar (somatizmlar, onomastiklar), (komponentlar, harakat fe'llari, rang komponentlari va boshqalar)², bir xil turdagi belgili ma'noga ega (bir xil semantikaga ega bo'lgan frazeologik birliklarning sohalari va guruhlari)³ hamda tillarning butun frazeologik fondlari ⁴ ustida ish olib boriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, murakkablik va nomuvofiqlik bilan ajralib turadigan butun frazeologik tizimni o'rganish faqat umumiy xususiyatga ega bo'lgan alohida mikrotizimlarni chuqur tahlil qilish orqali muvaffaqiyatli va butun sifatida tizimga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyatli bo'lishi mumkin.

Shuni hisobga olib, biz tahlil qilish uchun ingliz va o'zbek tillarida shaxsga nisbatan semantik yo'naltirilgan frazeologik birliklarning ko'plab (va har qanday til uchun xarakterli) quyi tizimini tanladik.

Ushbu quyi tizimning o'rganish obyekti sifatida tanlanishi tasodifiy emas. Birinchidan, ko'pchilik frazeologlar tomonidan e'tirof etilganidek, frazeologik birlikning lingvistik mohiyati asosan uning semantikasi bilan belgilanadi, shuning uchun frazeologik birliklarni semantik asosda tahlil qilish uchun tanlash eng asosli ko'rinadi.

Ikkinchidan, A. D. Reyxshteyn ta'kidlaganidek, frazeologik tizim bir butun sifatida ikki tomonlama antropotsentrizmni ya'ni kelib chiqishi va faoliyat ko'rsatishini, ya'ni tarkibiy leksema-komponentlar sifatida shaxsga semantik yo'naltirilganligini va ayniqsa, ularning ma'nosidagi yig'ma frazeologik birliklarni yaqqol namoyon etadi.

Uchinchidan, aynan shu frazeologik quyi tizim tildagi nafaqat lingvistik, balki ekstralingvistik omillar ta'sirining yaqqol namunasidir. Darhaqiqat, har ikkala tomondan taqqoslangan tilda ham ushbu quyi tizimning frazeologik birliklari umumiy kontseptual korrelyatsiya sohalarini

qamrab oladi. Ularning tahlili lingvistik mansubligidan qat'iy nazar, inson jamoasiga xos bo'lgan umumiy xususiyatlarni ham, sof qo'shimcha tillardan kelib chiqadigan o'ziga xos xususiyatlarni ham lingvistik omillar sifatida ochib beradi.

Shunday qilib, ikki tildagi eng ko'p qo'llaniladigan frazeologik birliklari quyidagilardan iborat:

1) insonning jismoniy holatini ifodalovchi frazeologik birliklari: be dead on one's feet, Amer. so'zlashuv so'zi;— o'ta charchamoq, zo'rg'a oyoqqa turmoq; have leaden feet - qo'rg'oshin kabi oyoqlari mavjud; under the weather; so'zlashuv so'zi — nosog'lom, kasal, o'zini yomon his etuvchi; hale and hearty - kuchli va quvnoq (odatda keksalar haqida);

zo'rg'a (zo'rg'a) oyoqqa turish (turish).- yurish qiyinligi, og'ir charchoq, zaiflik va boshqalardan ko'chirish; ruh nimada (faqat) dam oladi, sodda - zaif, zaif, zo'rg'a tirik; qon birovda o'ynaydi (qaynaydi, achitiladi, kuyadi) - 1. kimdir. o'zida ortiqcha kuch, energiyani his qiladi; qo'pol-oddiy - zaif, behuda, oson bo'lgan;

2) kishining ruhiy holatini, kayfiyatini ifodalovchi frazeologik birliklari: fly into a passion (rage) - qattiq g'azablanmoq, g'azablanmoq, alanganmoq, get gray (get gray hair over smth), so'zlashuvda — xavotir olmoq, tashvishlanmoq, biror narsadan; hot and bothered so'zlashuv - hayajonli; have one's hackles up, so'zlashuv so'zi - jahli chiqmoq, chap (noto'g'ri) oyoqdan turish - g'amgin, yomon kayfiyatda, g'azablangan davlat; oq issiqlikka erishish - jazavaga tushish, o'zini tuta bilishni yo'qotish; jon (yurak) yirtilgan (parchalangan). Chuqur qayg'u, biror narsani boshdan kechirish; (o'ziga) joy topmaslik - haddan tashqari tashvish, hayajon holatida bo'lmoq;

3) insonning harakatini ifodalovchi frazeologik birliklari: put the accent on smth — ta'kidlamoq, ta'kidlamoq; bury one's face (head) in one's hands yuzini (boshini) qo'li bilan yopmoq; cool one's coppers so'zlashuv - mast bo'lmoq; cock an' (one's) eye - ko'z qisib qo'yish; bog'ni o'rab olmoq - qandaydir ishni boshlamoq, tadbirkorlik; saboq bermoq - jazolamoq; tarbiyalash uchun o'rgatish; yugurishda uchib ketish, tez, shoshqaloqlik bilan qochib ketish, yostiqni sindirish - uxlash, dam olish;

4) inson xulq-atvorini ifodalovchi frazeologik birliklari: come the acid, jarg. - qo'pollik bilan ushlamoq, sanchimoq, masxara qilmoq; stand on (upon) ceremony - marosim ustida turish, tantanali bo'lmoq, odobga rioya qilishni talab qilmoq fly in the face of smb (smth) - bo'ysunmaslik, ochiqchasiga bo'ysunmaslik; o'zini tutmoq, ba'zilariga yopishib olish, xulq-atvor yo'nalishlari; qo'llarida ko'tarmoq, 2. har qanday nafsiga berilmoq, oldi olinmoq, barcha injiqliklarni amalga oshirmoq; osmon qushdek yashamoq - beparvo yashash;

5) shaxsning moliyaviy ahvolini ifodalovchi frazeologik birliklari: be in funds - pul bilan bo'lish; eat (Uve) high off (on) the hog, so'zlashuv - hashamatda yashash, abadiy baxtli yashash, have (got) jam on it, so'zlashuv - mo'l-ko'l yashamoq, muvaffaqiyatga erishmoq; be (be laid, be thrown) on one's beam ends (beam-ends) — o'ta qashshoqlikda yashovchi, ezilgan, sarson; kabi (go'yo, aynan) minish uchun sariyog 'ichida pishloq- qanoatda, to'kinlikda yashash; qalin (tor) hamyon - 1. birovdan - kimdandir juda boy, ko'p pulga ega; nonga berilish (bo'lakdan bo'lakka, qobiqdan qobiqqa, bir tiyindan bir tiyingacha), oddiy - juda kambag'al yashash, muhtojlik, mahrumlikka chidash.

- Ingliz tilida frazeologik birliklarning juda katta guruhi mavjud bo'lib, ular "taxalluslar" deb yuritiladi, ya'ni, taniqli shaxslar the Father of English Poetry – "ingliz she'riyatining asoschisi" (yozuvchi J. Choser taxallusi bilan mashhur kishi); the Great Khan of Literature – "adabiyotning buyuk xoni" (ingliz yozuvchisi, tanqidchisi va leksikografi S. Jonson taxallusi

bilan mashhur kishi); (Sweet) Swan of Avon “Avon qirg'oqlaridagi oqqush” (Shekspirni Ben Jonson shunday atagan); the Father of his Country, Amer.—“o'z vatanining otasi” (AQShning birinchi prezidenti J. Vashingtonning taxallusi bo'lgan). Darhaqiqat, inson hayotining deyarli barcha ko'rinishlari, uning tug'ilishi va o'limi, xarakter xususiyatlari, aqliy faoliyati, yoshi, tashqi ko'rinishi, kasbiy fazilatlari va boshqalar - bularning barchasi ikkala tilning frazeologik tizimlarida yorqin va o'ziga xos aks etadi.

Afsuski, ba'zi tillardagi frazeologik birliklarning leksikografik jihatdan yetarli darajada rivojlanmaganligi (A.I. Molotkov tahriri ostidagi rus tilining faqat bitta frazeologik lug'ati mavjudligi) va boshqa lug'atlarni tuzuvchilar tomonidan frazeologik birliklarni turlicha tushunish faktini ta'kidlashimiz kerak. Buni A. I. Molotkov tomonidan tahrir qilingan lug'at mualliflari ham ta'kidlaydilar:

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, o'zbek olimlari frazeologik birlik yoki tilning frazeologik birligi nima ekanligi haqida bir fikrga ega emas, shuning uchun tilda bunday birliklarning tarkibi nimadan iborat bo'lgan haqidagi qarashlar birligi mavjud emas. Frazeologik ro'yxatlar turli olimlar tomonidan taklif qilingan o'zbek tilining birliklari bir-biridan shunchalik farq qiladiki, ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi, hatto istisno qilish haqida gapirishimiz mumkin. Frazeologik birliklarning differensial yoki farqlovchi belgilari va o'zbekcha frazeologik birliklarning tarkibi haqidagi qarashlarni tahlil qilinayotganda quyi tizimning frazeologik birliklarini tanlashga sezilarli darajada to'sqinlik qildi.

References:

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии, - L.: 1963. – 312 s .
2. Бушуй А.М. Основные вопросы теории фразеологии. Выпуск № 6, Самарканд, 1987. -235 s.
3. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. М., 1984.
4. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English London: Oxford University Press, 1995. - 148p
5. Xojiev A. Frazeologik birliklar terminlarining izohli lug'ati. - T.: O'zbekiston Milliy ensklopediyasi, 2002.